

**ПРОТОИНДАСТРИОНИКИ КАК НАУКА, ИЗУЧАЮЩАЯ
ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ СИСТЕМ**

Сулейманов А.А.

д.т.н. профессор

Хамрабаева Н.А.

к.т.н. доцент

Аннотация: В данной статье рассмотрены проблемы протектологии как наука взаимодействующая с другими науками при изучении чрезвычайных ситуаций на различных уровнях, направленным на защиту стабильности государства, являющимся одним из факторов защиты. Разработаны основы классификации, ее критериями и признаки, которые необходимо искать в практике. Именно практика дает основание для восприятия отдельных отраслей науки как объектов достойных самостоятельного изучения.

Ключевые слова: Протектология, защита. безопасность, надежность, чрезвычайные ситуации, стабильность, государство

Любая самостоятельная система для стабильного существования нуждается в подсистемах, отвечающих за защиту безопасности и надежности существования ее самой и ее отдельных компонентов. Можно сказать, от согласованности подобных подсистем и механизмов зависит и стабильность системы. Поэтому взаимодействие при чрезвычайных ситуациях на различных уровнях, будучи направленным, на защиту стабильности государства, является одним из факторов его защиты.

Очень часто в таких случаях упускаются из вида достижения других наук в деле защиты. Кроме этого, только системный подход к изучению защиты (как отдельного самостоятельного направления) способен развить ее до уровня методологии. Таковой, в том числе, является протектология, а также ее

отдельные направления. Кроме того, мы можем с полным основанием утверждать, что в нашей республике переживаемый этап в развитии этого направления науки оказался весьма полезным для развития целого ряда наук.

Предмет протектология составляет общие закономерности защиты материальных и не материальных объектов [1]. Говоря о специфических особенностях протектологии, необходимо указать на метод противодействия разрабатываемый и внедряемый при защите системы. Проблема классификации, остро стоит во многих отраслях науки, так как представляет собой удобный для методологического анализа материал.

Просматривается (на рис.1.) связь проблем самой науки как протектология и взаимодействия с другими предметами, которые в свою очередь изучают проблемы безопасности поэтапно и в специфической форме.

В данном случае, необходимо разобраться с основами классификации, ее критериями и признаками, которые необходимо искать в практике. Именно практика дает основание для восприятия отдельных отраслей науки как объектов достойных самостоятельного изучения. Появление в различных странах СНГ Министерств и служб по чрезвычайным обстоятельствам, говорит о том, что общество вынуждено создавать специальные механизмы, способные повысить её стабильность и надежность существования.

Рис. 1 Связь протектоиндастрионики с другими науками и предметами.

Протектология - это научное направление, занимающееся проблемами обеспечения безопасности различных систем. Она призвана заниматься обобщением и разработкой проблем повышения стабильности системы или опасных производственных объектов в целом. Основная задача протектологии объединение общественных, естественных и технических наук в сфере обеспечения безопасности. Протектоника - подраздел протектологии, изучающая проблемы обеспечения безопасности технических систем в опасных производственных объектов [2].

Протектоника разрабатывается с использованием методологии с протектологии, меры и рекомендации, повышающие надежность работы технических систем.

Протектогенез - подраздел протектологии, занимающийся динамикой изменения способов и методов обеспечения безопасности опасных производственных объектов, а также их развития и совершенствования, на основе которых, протектология разрабатывает свою методологию. Как и у всех предметов и научных направлений, у протектологии существуют функции это:

- идеологическая функция отражает безопасную и комфортную сторону жизнедеятельности человека;
- политическая функция заключается в сохранении сложившегося государственного строя, а также стабилизация общественных отношений;
- методологическая функция относится к специальным и

отраслевым наукам. Предмет протектология составляет общие закономерности защиты материальных и нематериальных объектов, их сущность, назначение и последующее развитие опасных производственных объектов [3].

Субъект - материальные и нематериальные объекты, рассматриваемые как системы, нуждающиеся в защите или обеспечении безопасности опасных производственных объектов.

Литература:

1. Пучков В.А. Глобальная интеграция во имя спасения жизни людей // Советник Президента // Информационно-аналитическое издание № 135. 2015. URL: http://www.sovetnikprezidenta.ru/135/5_interpoliteh.html
2. Каррыев Б.С. Катастрофы в природе: землетрясения. Гипотезы, факты, причины, последствия. — SIBIS, 2009. — 522 с.
3. Александров А.А., Ларионов В.И., Сущев С. П. Единая методология анализа риска чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера // Вестник МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сер. Естественные науки. — 2015. — № 1. — С. 112–130.
4. Сулейманов С.С., Хамрабаева Н.А. Прогнозирование последствий разрушительных землетрясений в городском районе // Вестник ТГТУ, №1-2. — Ташкент, 2011— С. 178-183.
5. Сулейманов С.С., Хамрабаева Н.А. К разработке технических решений по уменьшению масштабов сейсмического риска в городском районе. XV Международная научно-практическая конференция «Безопасность техносферы» (охрана труда, защита в ЧС, БЖД, экология, материаловедение демпфирующих сплавов, общетехнические вопросы, экономические и юридические аспекты БЖД). — Москва.: НИТУ МИСиС, 2013. — Т. 1. — С.171-180.